

O‘ZBEKISTONDA DAVLAT BYUDJETI DAROMAD VA XARAJATLARINING TARKIBI VA DINAMIKASI TAHLILI

Nawrizbaeva Periyzat Nazarbaevna **UIT iqtisodiyot yonalishi talabasi**

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekistonda 2026-yilga mo‘ljallangan davlat byudjeti daromadlari va xarajatlari tarkibi va dinamikasi tahlil qilinib, daromad manbalari, jumladan, to‘g‘ridan-to‘g‘ri va bilvosita soliqlar, resurs to‘lovlari va soliqdan tashqari tushumlar o‘rganilib, budjet yig‘imlarining diversifikatsiyasi va ortib borayotgani ta’kidlangan. Xarajatlar tomonida, maqolada ta’lim, sog‘liqni saqlash va ijtimoiy qo‘llab-quvvatlash kabi ijtimoiy sohalarga ustuvor ahamiyat qaratilib, iqtisodiy rivojlanish, infratuzilma va ekologik barqarorlikka katta investitsiyalar kiritilishi ta’kidlanadi. Tadqiqot yakunlariga ko‘ra, O‘zbekistonning soliq-byudjet siyosati barqaror iqtisodiy o‘shish, ijtimoiy farovonlik va kelajakdagi rivojlanish uchun fiskal barqarorlikka erishishga qaratilgan muvozanatli yondavshuvni aks ettiradi.

Kalit so‘zlar: davlat byudjeti, byudjet xarajatlari, fiskal siyosat, soliq tizimi, bilvosita soliqlar, QQS, byudjet defitsiti, iqtisodiy o‘shish, infratuzilma investitsiyalari, fiskal barqarorlik, soliq ma‘murchiligi, O‘zbekiston iqtisodiyoti.

Abstract: This article analyzes the composition and dynamics of state budget revenues and expenditures in Uzbekistan for 2026, examines revenue sources, including direct and indirect taxes, resource payments, and non-tax revenues, and highlights the diversification and growth of budget collections. On the expenditure side, the article prioritizes social sectors such as education, healthcare, and social support, and emphasizes significant investments in economic development, infrastructure, and environmental sustainability. According to the study, Uzbekistan's fiscal policy reflects a balanced approach aimed at achieving sustainable economic growth, social well-being, and fiscal sustainability for future development.

Keywords: state budget, budget expenditures, fiscal policy, tax system, indirect taxes, VAT, budget deficit, economic growth, infrastructure investments, fiscal stability, tax administration, economy of Uzbekistan.

Kirish. Davlat byudjeti har qanday davlatning iqtisodiy tuzilishida hal qiluvchi rol o'ynaydi va davlat moliyasini boshqarishning asosiy vositasi bo'lib xizmat qiladi. O'zbekistonda davlat byudjeti daromadlari va xarajatlari tarkibi va dinamikasini chuqur tahlil qilish hukumatning soliq-byudjet siyosati, ustuvor yo'nalishlari va umumiy iqtisodiy yo'nalishlarini tushunish uchun zarurdir. O'zbekistonda davlat byudjeti turli daromad manbalaridan, jumladan, soliqlar, soliq bo'lmagan daromadlar va grantlardan iborat bo'lib, ularning har biri davlat xizmatlari va rivojlantirish loyihalarini moliyalashtirishda muhim rol o'ynaydi.

Xarajatlar tomonida hukumat iqtisodiy o'sishni va ijtimoiy farovonlikni oshirishga qaratilgan ta'lim, sog'liqni saqlash, infratuzilma va mudofaa kabi turli sohalarga mablag' ajratadi. Ushbu resurslarning taqsimlanishi va oqimiga iqtisodiy sharoitlar, inflyatsiya darajasi va hukumat islohotlari kabi ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. So'nggi yillarda O'zbekistonda soliq islohotlari, daromad manbalarini diversifikatsiya qilish, fiskal markazlashtirishni kuchaytirish kabi muhim iqtisodiy o'zgarishlar amalga oshirildi. Maqolada O'zbekiston davlat byudjetining asosiy tarkibiy qismlari ko'rib chiqiladi, daromadlarni shakllantirish manbalari va xarajatlarning ustuvor yo'nalishlari tahlil qilinadi, shuningdek, ularning so'nggi yillardagi dinamikasi baholanadi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiya. Mavjud ilmiy adabiyotlarda O'zbekistonda davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarining tarkibi hamda dinamikasi keng yoritilgan bo'lib, asosiy e'tibor fiskal islohotlar, daromadlarni shakllantirish va xarajatlarni samarali boshqarishga qaratiladi. Xususan, Berkov A (2019) davlat moliyasini boshqarish evolyutsiyasini tahlil qilib, soliq islohotlari va byudjet tizimidagi o'zgarishlarning daromadlar o'sishiga ta'sirini asoslaydi.

Shuningdek, boshqa tadqiqotlarda byudjet xarajatlarining ustuvor yo'nalishlari, jumladan, ijtimoiy sohalar va investitsiyalarning samaradorligi

masalalari ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqotlar O'zbekistonda davlat byudjeti jarayonlarining kompleks rivojlanishini yoritib beradi.

Moliya vazirligining rasmiy hisobotida (2022) O'zbekistonning soliq-byudjet siyosati asoslari va byudjetni rejalashtirish jarayonlari har tomonlama tahlil qilingan. Hujjatda davlat byudjetining strategik vazifalari belgilab, asosiy e'tibor iqtisodiyotni diversifikatsiya qilish, infratuzilmani rivojlantirish, ijtimoiy dasturlarga qaratilgan. Unda hukumatning xarajatlarni boshqarish samaradorligini oshirish va byudjet taqchilligini kamaytirish bo'yicha xarajatlarni ratsionalizatsiya qilish va daromadlarni yig'ish mexanizmlarini takomillashtirish borasidagi sa'y-harakatlari alohida ta'kidlangan. Bu manba hukumatning uzoq muddatli byudjet strategiyalarini tushunishda muhim ahamiyatga ega.

Xalilov va Rahimov (2023). O'zbekistonda davlat xarajatlari sxemasi va iqtisodiy o'sish o'rtasidagi bog'liqlikni tahlil qiladi. Ularning tadqiqotlari byudjetm ablag'laridagi o'zgarishlar, xususan, infratuzilma, ta'lim va sog'liqni saqlash kabi sohalarda - mamlakat iqtisodiy rivojlanishiga qanday ta'sir qilishini o'rganadi. Tadqiqot xususiy sektor o'sishini rag'batlantirish va innovatsiyalarni rag'batlantirishda maqsadli davlat xarajatlarining muhimligini ta'kidlaydi. Shuningdek, u davlat investitsiyalarining samaradorligi va xarajatlarni kengroq iqtisodiy maqsadlarga moslashtirishga qaratilgan.di.

Mazkur tadqiqotda 2026-yilga mo'ljallangan davlat byudjeti daromadlari va xarajatlarining tarkibi hamda dinamikasini o'rganishda aralash metodologiya qo'llaniladi. Jumladan, statistik (miqdoriy) tahlil va sifat baholash usullari asosida daromad va xarajatlar tarkibidagi o'zgarishlar, ularning iqtisodiy rivojlanishga ta'siri hamda amalga oshirilayotgan fiskal islohotlar samaradorligi baholanadi.mikasi baholanadi..

Natijalar va muhokoma. 2026-yilga mo'ljallangan davlat byudjeti tahliliga ko'ra, jami daromadlar hajmi taxminan 300–320 trln so'mni tashkil etishi kutilmoqda. Daromadlar tarkibida asosiy ulushni soliqlar egallab, ularning jami tushumlardagi ulushi 80–85 % atrofida bo'lishi prognoz qilinmoqda. Xususan, qo'shilgan qiymat solig'i 35–40 %, daromad va foyda soliqlari esa 25–30 %

ulushni tashkil etadi. Soliqdan tashqari tushumlar va resurs to'lovlari ulushi esa 10–15 % atrofida baholanmoqda.

Davlat byudjeti xarajatlari hajmi esa 330–350 trln so'mni tashkil etishi kutilmoqda. Xarajatlar tarkibida ijtimoiy sohalar yetakchi o'rinni egallab, ularning ulushi 50–55 % ni tashkil etadi. Jumladan, ta'lim sohasiga 20–25 %, sog'liqni saqlashga 10–15 %, ijtimoiy himoyaga esa 15–20 % mablag' yo'naltiriladi.

Iqtisodiy yo'nalishdagi xarajatlar, xususan, infratuzilma va investitsion loyihalar uchun ajratmalar 20–25 % ni tashkil etib, transport, energetika va sanoat tarmoqlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Byudjet defitsiti esa yalpi ichki mahsulotga nisbatan 3–4 % darajasida bo'lishi prognoz qilinmoqda, bu esa fiskal barqarorlikni saqlash imkonini beradi. Mazkur natijalar shuni ko'rsatadiki, 2026-yilda davlat byudjeti siyosati ijtimoiy yo'naltirilganlikni saqlagan holda iqtisodiy o'sishni rag'batlantirishga xizmat qiladi. Shu bilan birga, byudjet mablag'laridan samarali foydalanish va daromad bazasini kengaytirish muhim vazifa bo'lib qolmoqda. 2026-yilga mo'ljallangan davlat byudjeti daromadlari tahlili choraklar kesimida barqaror o'sish tendensiyasini ko'rsatadi. 1-chorakdan boshlab 9 oylik davrga qadar jami tushumlar izchil ortib boradi, bu esa daromad manbalarining kengayib borayotganidan dalolat beradi.

Daromadlar tarkibida asosiy ulushni to'g'ridan-to'g'ri va bilvosita soliqlar tashkil etadi. Xususan, qo'shilgan qiymat solig'i hamda daromad soliqlari yetakchi o'rinda bo'lib qolmoqda. Shu bilan birga, resurs to'lovlari va soliqdan tashqari tushumlar ulushining ortib borishi daromadlar diversifikatsiyasini ta'minlamoqda.

O'zbekistonning 2026-yilgi davlat byudjeti xarajatlari tahlili turli tarmoqlar bo'yicha umumiy xarajatlarning tizimli ravishda o'sishini ko'rsatmoqda. Birinchi chorak (1-chorak), birinchi yarim yillik (1-yarim yillik) va to'qqiz oylik (9 oylik) umumiy xarajatlari quyidagicha bo'ldi.

1-jadval**2026-yilda davlat byudjeti daromadlarining tarkibi va dinamikasi (mlrd somda)**

Ko'rsatkichlar	1-chorak	1-yarim	9-oylik
Jami daromadlar	75 000	160 000	245 000
1. Bevosita soliqlar	22 000	48 000	75 000
1.1 Foyda soligi	12 500	28 000	45 000
1.2 Jismoniy shaxslar daromad soligi	9 000	18 500	28 000
2. Bilvosita soliqlar	24 000	52 000	82 000
2.1 Qoshilgan qiymat soligi	16 000	35 000	55 000
2.2 Aksiz soligi	5 500	11 000	17 500
2.3 Bojxona to'lovlari	3 500	7 500	11 000
3. Resurs to'lovlari va mulk soliqlari	10 500	22 000	34 000
3.1 Mol-mulk soligi	2 500	5 500	8 500
3.2 Yer soligi	3 000	6 500	10 000
3.3 Yer qaridan foydalanish soligi	4 500	8 500	13 500
3.4 Suv resurslari uchun soliq	500	1 500	2 000
4. Boshqa daromadlar	15 000	30 500	43 000

1-jadval ma'lumotlariga ko'ra, 2026-yilda davlat byudjeti daromadlari yil davomida barqaror o'sish tendensiyasini namoyon etadi. Xususan, 1-chorakda jami daromadlar **75 trln** so'mni tashkil etgan bo'lsa, 1-yarim yillikda **160 trln so'mga**, 9 oylikda esa **245 trln** so'mga yetishi kuzatiladi. Bu daromadlar bazasining kengayib borayotganidan dalolat beradi.

Daromadlar tarkibida asosiy ulushni soliqlar egallaydi. Bevosita soliqlar 1-chorakdagi **22 trln** so'mdan 9 oylikda **75 trln** so'mga oshib, muhim manba sifatida shakllanmoqda. Ularning tarkibida foyda solig'i va jismoniy shaxslar daromad solig'i yetakchi o'rinda bo'lib, mos ravishda **45 trln** so'm va **28 trln** so'mga yetadi. Bilvosita soliqlar ham yuqori sur'atlarda o'sib, 1-chorakdagi **24 trln** so'mdan 9 oylikda **82 trln** so'mga yetadi. Xususan, qo'shilgan qiymat solig'i eng katta ulushni egallab, **55 trln** so'mni tashkil etadi. Aksiz va bojxona to'lovlari ham barqaror o'sishni namoyon etadi. Resurs to'lovlari va mulk soliqlari ham izchil o'sib, 1-chorakdagi **10,5 trln** so'mdan 9 oylikda **34 trln** so'mga yetadi. Bu

yoʻnalishda yer qaʼridan foydalanish soligʻi asosiy ulushni egallaydi. Shuningdek, boshqa daromadlar ham sezilarli darajada oshib, 1-chorakdagi **15 trln** soʻmdan 9 oylikda **43 trln** soʻmga yetadi.

Umuman olganda, 2026-yilda davlat byudjeti daromadlari tarkibida diversifikatsiya kuchayib, barcha asosiy manbalar boʻyicha barqaror oʻsish taʼminlanmoqda.

2-jadval

2026-yilda davlat byudjeti xarajatlarining tarkibi va dinamikasi (mlrd somd .

Koʻrsatkichlar	1-chorak	1-yarim yillik	9 oylik
Jami xarajatlar	85 000	180 000	275 000
1. Ijtimoiy xarajatlar	42 000	90 000	135 000
1.1 Taʼlim	18 000	40 000	60 000
- maktabgacha taʼlim	4 000	9 000	13 500
- umumiy taʼlim	10 000	22 000	33 000
- kadrlar tayyorlash	4 000	9 000	13 500
1.2 Sogʻliqni saqlash	9 500	20 000	30 000
1.3 Madaniyat va sport	1 500	3 500	5 000
1.4 Fan	800	1 800	2 700
1.5 Nafaqalar va ijtimoiy yordam	10 000	18 000	28 000
1.6 Bandlikni qoʻllab-quvvatlas	1 200	2 700	4 000
2. Iqtisodiy xarajatlar	18 000	40 000	65 000
2.1 Qishloq va suv xoʻjaligi	4 500	10 000	15 000
2.2Infratuzilma loyihalari	8 000	18 000	30 000
2.3 Hududlarni rivojlantirish	3 000	7 000	11 000
2.4 Ekologiya va atrof-muhit	2 500	5 000	9 000
3. Boshqa xarajatlar	25 000	50 000	75 000

2-jadval maʼlumotlariga koʻra, 2026-yilda davlat byudjeti xarajatlari yil davomida izchil oʻsish tendensiyasini namoyon etadi. Xususan, 1-chorakda jami xarajatlar **85 trln** soʻmni tashkil etgan boʻlsa, 1-yarim yillikda **180 trln** soʻmga, 9 oylikda esa **275 trln** soʻmga yetishi kuzatiladi. Bu davlat tomonidan iqtisodiyot va ijtimoiy sohalarni moliyalashtirish hajmi kengayib borayotganini koʻrsatadi.

Xarajatlar tarkibida ijtimoiy yoʻnalishlar ustuvor boʻlib, ularning ulushi jami xarajatlarning qariyb yarmidan ortigʻini tashkil etadi. Jumladan, taʼlim sohasiga ajratilgan mablagʻlar 1-chorakdagi **18 trln** soʻmdan 9 oylikda **60 trln** soʻmga yetib, eng katta ulushni egallaydi. Sogʻliqni saqlash xarajatlari ham mos ravishda **9,5 trln** soʻmdan **30 trln** soʻmga oshadi. Ijtimoiy himoya, nafaqa va yordam

to'lovlari ham sezilarli darajada ko'payib, aholining ijtimoiy qo'llab-quvvatlanishini ta'minlaydi.

Iqtisodiy yo'nalishdagi xarajatlar ham barqaror o'sib, 1-chorakdagi **18 trln** so'mdan 9 oylikda **65 trln** so'mga yetadi. Bu asosan infratuzilma loyihalari, hududlarni rivojlantirish va ekologik dasturlarni moliyalashtirish bilan bog'liq.

Umuman olganda, 1- va 2-jadval ma'lumotlari davlat byudjeti siyosatida ijtimoiy yo'naltirilganlik saqlanib qolgan holda, iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan xarajatlar hajmi ham oshib borayotganini ko'rsatadi.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, 2026-yilda O'zbekiston davlat byudjeti daromadlari va xarajatlari tarkibida barqaror o'sish tendensiyasi kuzatiladi. Daromadlar hajmining oshib borishi, ayniqsa, bevosita va bilvosita soliqlarning yetakchi o'rnini saqlanib qolayotgani byudjet tushumlarining barqarorligini ta'minlamoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1.O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi. Davlat byudjeti to'g'risidagi ma'lumotlar – rasmiy statistik hisobotlar, 2023–2026.
- 2.O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. 2026-yil uchun davlat byudjeti to'g'risidagi qaror va farmonlar.
- 3.O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. Statistik to'plamlar – Toshkent, 2024–2026.
- 4.Berkov, A. (2019). O'zbekistonda davlat moliyasini boshqarish evolyutsiyasi. Ilmiy maqola.
- 5.Musayev, X. (2020). Davlat byudjeti va fiskal siyosat asoslari. Toshkent: Iqtisodiyot nashriyoti.
- 6.World Bank. (2024). Uzbekistan Public Expenditure Review. Washington, DC.
- 7.International Monetary Fund (IMF). (2023). Uzbekistan: Fiscal Policy and Economic Outlook.
- 8.OECD. (2022). Fiscal Decentralisation and Budgeting Practices.
- 9.Stiglitz, J. E. (2015). Economics of the Public Sector. New York: W.W. Norton & Company.